

A Testvériség, az eskü, a szabadkőművesek kötelessége és elkötelezettsége.

Sebők Ferenc, 2010

A szabadkőművesség egyik fontos alapvető értéke a testvériség.

Ez az érték ígéretté és ünnepélyes elkötelezettséggé válik, amikor a kőműves azt mondja:
« Ígérem, szeretni fogom testvéreimet, segítem őket... ».

Az ünnepélyesség akkor van a tetőfokán, amikor egy « profán » beavatása során testvérré válik azáltal, hogy a kalapács harmadik ütésével megkapja a Fényt, és leveszik a szemkötőjét (francia rítus, ősi és elfogadott skót rítus, példaként).

Az új beavatott kettős jelentésű kardokat lát maga körül: a testvérek védelmét, de bosszút is jelent, ha hamis esküvé válik.

Nyilvánvalóan minden szimbólum a szabadkőművességben, és kötelezettségeinek konkretizálása érdekében a kőművesnek esküt kell tennie, inas, legény, majd mesteri rangban.

Bár szabadkőművesek lettünk, emberek maradunk erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, hajlamainkkal, szenvedélyeinkkel, érdeklődéseinkkel együtt. Kétségtelenül ez az oka annak, hogy a rituálék előírják a szabadkőműves eskü megismétlését az idő során.

Az alapvető kérdés a következő: Méltók vagyunk-e arra, hogy szabadkőművesek legyünk? Ez a méltóság mindaddig létezhet, amíg « Szabad, becsületes és jó erkölcsű » emberek vagyunk, de ez nem elég ; valójában szabadkőművesnek lenni különböző dolgokat von maga után, mint példaként :

- Legyőzni szenvedélyeinket (szűk látókörünket, hajlamainkat, ...)
- A nyitottság és a tolerancia szelleme (például nem szabad megrögzülnünk a hitünkben)
- Az értelem ereje a szubjektív észlelésekkel szemben
- Az igazság keresése, annak tudatában, hogy « nem birtokoljuk a Fényt » (ezért alázattal el kell ismernünk, hogy az igazságot kell keresnünk, anélkül, hogy feltétlenül megtalálnánk.
- Hagynunk kell fémjeinket a Templom ajtajában (világi problémáinkat, szenvedélyeinket, hogy belépünk a páholyba azzal a vággyal, hogy spiritualitást keressük).
- A Szent és a Csend. A szabadkőművesek azt mondják, hogy a páholyban már nem létezik profán idő, és kétségtelenül ebben az értelemben válik a páholy „Szent” térré, amint az Fő Mester kijelenti, hogy a „Munkák nyitva vannak”. Sok páholyban nyitáskor a « Tapisz » (Szőnyeg) fedetlen, mert „teljes dél” van, és amikor a munka bezár, a « Tapisz » le van fedve, mert « éjfél » van. A Főmester kijelenti, hogy a « Munkák bezártak », a menetben lévő Testvérek pedig a „Csend törvényében” értelmében elhagyják a páholyt, megígérve, hogy nem árulnak el semmit abból, amit a páholyban láttak és hallottak a munka során.

- Egy « reguláris » testvér számára (az angolszász anyapáholy, a United Grand Lodge of England által elismert Obediensek) fontosak a teológiai értékek : » Hit, Remény, Szeretet. »

- A testvéri szellem. Sőt, adott pillanatban az eskü letételekor a kőműves azt mondja: « ...megígérem és fogadom hogy szeretni fogom Testvéreimet... ».

- A szilárdság kötelessége elengedhetetlen a szabadkőművességben (a szabadkőművességben való jobbulás, előrehaladás vágyának ragaszkodása, a páholyban betöltött szerep betöltésének kötelezettsége), de a család iránti kötelesség is. Ez a következőt jelenti : « jó szabadkőműveseknek kell lennünk a páholyban és azon kívül is ». A kötelesség ismét eszébe jut az ősi és elfogadott skót rítus « Felső fokozataiban ». Például az alkalmazott rituálé során a következőt mondják: « Yabulon egy jó kőműves ».

- A segítségnyújtási kötelezettség fontos. A Páholyban az egyik méltóságos tisztnek a feladata az, hogy érdeklődjön testvérei felől (Az alamizsnás). Ez a testvér, felveszi a kapcsolatot a Testvéreivel, hogy beszámoljon a Főmesternek arról, amit látott vagy hallott egy beteg vagy bajba jutott testvérről. Hasonlóképpen, egy szabadkőművesnek törődnie kell a testvéreivel, lehetőségeihez mérten.

A gondoskodás nem csak betegségről vagy profán szükségletekről szól; ez azt jelenti, hogy például egy szabadkőműves mesternek testvéreileg kell vigyáznia a testvéreire. Egy másik példaként : a két felügyelő őrzi oszlopukon lévő testvéreket, beleértve a jó oktatást és a testvéri érzés kifejezését.

- Az eskü letétele az ígéretről is szól. Ünnepeles elköteleződés, de egyben valami mélyebb is, amikor a kőműves « a rendnek való hűsége és engedelmessége » esküszik.

A Főmester, aki elfoglalja Salamon székét, akit testvérei kiválasztottak, akinek ékköve a « négyzet » és kezében a « Lángoló Kard » szintén nagy feladata van.

Szerepe sokrétű, de a testvériség szempontjából ő keresi a Páholy harmóniát, ami a láncolatot szimbolizálja. A kötőanyag (szimbolikus cement) az épület építéséhez szükséges. A Simító használata teheti lehetővé az építést. Persze, itt az épület maga a Páholy, beleszámolva a testvéreket akik alkotják a Páholyt. A Főmester egységet, testvériséget, harmóniát teremt a Páholyban, hogy elkerülje a káoszt.

A Főmesternek két másik nélkülözhetetlen eszköze is van munkája elvégzéséhez: egyrészt a kalapács, amelyet a rituálé során fog használni, de arra is, hogy a Rend uralkodjon a páholyban. Valójában a rendtelenség nem teremt sem harmóniát, sem testvéri szellemet. Másrészt a lángoló kard, amit különösen az új beavatott « létrehozására, felszentelésére és befogadására » fog használni, de akkor is használja a kardot, amikor egy testvér esküt tesz.

Tekinthető-e a Testvériség a Testvérek közötti mély köteléknek? A szabadkőművességben nem vérbeli kötelékről van szó, hanem eskükön és elkötelezettségen alapuló lelki testvéri kötelékről, amely tiszteletben tartandó kötelességekhez vezet.

De akkor a szabadkőművesség elitista volna? Ha igen, akkor univerzális lenne? Nem vagyunk mindannyian testvérek (szabadkőművesek vagy sem) ? Elméletileg, a szabadkőművesség nem elitista, de léteznek némely problémák mikor, példaként, mikor van egy kooptáció.

A testvériség a szabadkőművességben nem csak egy olyan kiváltságos testvéri kapcsolat létrehozásáról szól, mint a barátság, a közösségen belüli bajtársiasság.

Az « együttélés » a társasági élet alapvető pillére: a közös munka, az együttélés, az örömök és bánatok megosztása. Az « együtt élni » egyszerű barátságot, közösséget illetően pedig egyfajta korpuszt, testvériség érzését generál.

A szabadkőművesek körében egyfajta testvéri érzés nem zárható ki a beavatáskor. Ennek a testvéri érzésnek pontosan valami köze van ahhoz a spirituális kötőanyaghoz (szimbolikus cement), amely összetartást teremt a Páholyban. Ez a spirituális cement fontos a Páholyban végzett munkához, de egyéni szinten is; például a Testvér tudja, hogy számíthat a Testvéreire, ha persze « Béke és Harmónia » létezik a Páholyban.

A szabadkőművességben az, aki a beavatás során megkapta a Fényt, « Testvérnek » hívják. Ebben az esetben ő az, akit « Testvérként » ismernek el.

« Testvér » az, aki « reguláris » (United Grand Lodge of England és az általa elismert Obediens tagjai), « Testvér » az, aki ismeri az « öt perfekció pontot », « Testvér » az, aki szabad, becsületes és jó erkölcsű és esküt tett és aki teljesíti kötelezettségeit és testvéri lelkületű.

A teljességre utaló eskü egyszerre kötelesség és elkötelezettség.
Katedrális építők

Vegyük észre, hogy a testvériség a keresztény hagyományban is megtalálható. Ebben az esetben a testvériséget a közös hit erősíti, és zsidó-keresztény történelmünkben Istenben vetett hit által. Az Újszövetségben a « testvér » szó szorosan kapcsolódik a « felebaráthoz, akit önmagunkként kell szeretnünk » (második parancsolat). Ez azt eredményezte, hogy a keresztények testvéreknek (latinul fráter) nevezték egymást.

A « testvéreknek » való elnevezés megkönnyítette a keresztény közösség tagjainak jelölését. Ez a megfogalmazás a Szentírásra is utal, pontosan arra a szövetségre, ahol Izrael fiait « testvéreknek » nevezték.

Szent Benedek átvette a « testvérek » kifejezést az apátságban összegyűltek és ott lakók megjelölésére : ez a vallási közösségek formalizálása.

A Testvériség is visszarepít bennünket a középkorba, pontosabban a « Katedrális építők » közzé. Valójában az építők társaságok formájában léteztek, amelyek féltékenyen őrizték szakmájuk titkait. A titkos ismeretek átadása fokozatosan ment végbe, és beavatásra kerültek a tanoncok. Használták a felismerés jeleit. Az inasok és a legények egy építőmester irányításával dolgoztak. Egy fajta testvéri támogatás létezett.

E közösségek ideális alapja mindenekelőtt az erkölcsös élet elgondolásán és forrásaként a Szentírásan nyugodott, különösen : éhezőknek enni adni, szomjazóknak vizet adni, mezteleneknek ruhával ellátni, betegek és foglyokat meglátogatni, idegeneket befogadni és eltemetni a halottakat.

A szabadkőművesség számos fogalmat és hagyományt kölcsönzött az operatív szabadkőművességtől és az építőipari társaság. Nyomai vannak az építők hagyományának: példaként néhány Páholyban üres tányért hagynak az asztalon, hogy megemlékezzenek az

« idegen befogadására ». Végül a testvér aki védi a Páholy bejáratát (a Templomőr) a Főmester kérésére koccintásra hívja a testvéreket « bárhol legyenek...minden kőműves egészségére...», beleértve a bajba jutottakat is.

A Kék Páholyban egy Mester sajátos jele a felkiáltást, ami azt jelzi, hogy a testvéreit kéri segítségül, illetve az « özvegy gyermekeit ».

Az ősi és elfogadott skót rítus rituáléjában a testvériségre vonatkozó részeket olvashatjuk, például amikor az Főmester azt mondja : « Emeljük fel szívünket a Testvériségben és tekintetünket a Fényre. »

A mesteri rangban elért « öt tökéletességi pont » kapcsolatban áll a testvériséggel is.

Végül néhány szabadkőműves és különösen idősebb testvér nagyra értékeli az életet a páholyban, mert társadalmi dimenziót képvisel.

A testvériség a szabadkőművességben olyan egyesítő elem, amely egy koherens, tiszteletteljes és diszkrét társadalomban egyesíti a testvéreket.

Egy ilyen idealizált környezetben alázatosabbá kell válnunk, meg kell tanulni nem ítélkezni mások felett, nem bezárkózni elképzeléseinkben. Ilyen környezetben virágozhat a spiritualitás. Nem azért vagyunk a páholyban, hogy « fejlődjünk a szabadkőművességgel? »... « Csiszold ki a nyers kövedet, hogy hegyes köbös kő legyen belőle ».

Mit tehetnek a szabadkőművesek a páholyon kívül? Először is legyenek humanisták, aztán vegyenek részt az emberiség fejlődésében, példaként jótékonyági akciókkal. A páholyon kívüli humanista munka is elkötelezettség kell lennie.

Ne felejtsük el, amit a szabadkőművesek mondanak a páholyban: « Ígérem... esküszöm... ». A kötelezettségeknek és az elkötelezettségeknek a mindennapi életben is meg kell jelenniük, ha a Testvériségről akarunk beszélni.

Az elkötelezettség összefonódik a testvériséggel, mert a páholy célja a Szabadkőműves beavatás. Ebből a szempontból az idősebb testvérek feladata a tanítás, a fiatalabb testvérek szeretetteljes vezetése. Ehhez az elkötelezettséghez munka, szorgalom, tolerancia, önfeláldozás és türelem kell. Kár, hogy sok esetben ezek a szabadkőműves erények hiányoznak, és akkor mi lesz a szabadkőművesség értékkel ?

Sebők Ferenc

2010.10.23